

Tendencias emergentes en gestión empresarial: Innovación abierta, emprendimiento sostenible y transformación digital como claves de competitividad

Emerging trends in business management: Open innovation, sustainable entrepreneurship, and digital transformation as keys to competitiveness

AUTORES: Baldramina Velásquez Gómez¹

Tanya Litardo Castro²

Kerly Alvarado Vásquez^{3*}

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: kalvarado6940@utm.edu.ec

Fecha de recepción: 21 / 11 / 2025

Fecha de aceptación: 21 / 01 / 2026

RESUMEN

La gestión empresarial contemporánea enfrenta transformaciones significativas impulsadas por la aceleración tecnológica, las crecientes demandas medioambientales y la necesidad de adaptarse con agilidad a un mercado global cada vez más competitivo. El objetivo general de esta revisión es analizar desde una perspectiva crítica y actualizada el papel que desempeña la innovación abierta el emprendimiento sostenible y la transformación digital como factores clave para la competitividad empresarial a partir del estudio comparativo de literatura científica y casos prácticos recientes. Este artículo presenta una revisión narrativa

¹Facultad de Ciencias Empresariales, Magister en Administración de Empresas y Master en Administración Pública. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador, bvelasquezg@uteq.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0008-9788-5664>

²Facultad de Ciencias Empresariales, Magister en Gestión de Talento Humano con mención en Desarrollo Organizacional, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, tanyalitardo@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-3888-8488>

^{3*}Doctorante en Ingeniería de Productos y Procesos de la Industria Alimentaria, Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Universidad Nacional del Cuyo, ICAI-CONICET, M5502JMA, Mendoza - Argentina; kalvarado6940@utm.edu.ec; <https://orcid.org/0000-0003-0494-7085>

de literatura científica centrada en estas tres tendencias emergentes que están redefiniendo las dinámicas organizacionales. Para ello se consultaron bases de datos especializadas como Scopus, ScienceDirect, Redalyc y EBSCO, abarcando publicaciones entre 2020 y 2025 de un total de 86 documentos analizados inicialmente, se seleccionaron 42 artículos conforme a criterios de actualidad, pertinencia temática, aplicabilidad y solidez académica. La búsqueda incluyó palabras clave como: open innovation, sustainable entrepreneurship, digital transformation y business competitiveness. Los hallazgos se presentan mediante tablas y gráficos que ilustran el grado de adopción de estas prácticas y sus implicaciones estratégicas.

Palabras clave: *Competitividad, gestión organizacional, innovación abierta, sostenibilidad empresarial, tendencias emergentes, transformación digital.*

ABSTRACT

Contemporary business management is facing significant transformations driven by technological acceleration, growing environmental demands and the need to adapt with agility to an increasingly competitive global market. The general objective of this review is to analyze, from a critical and updated perspective, the role played by open innovation, sustainable entrepreneurship and digital transformation as key factors for business competitiveness, based on the comparative study of scientific literature and recent case studies. This article presents a narrative review of scientific literature focused on these three emerging trends that are redefining organizational dynamics. To this end, specialized databases such as Scopus, ScienceDirect, Redalyc and EBSCO were consulted, covering publications between 2020 and 2025 from a total of 86 documents initially analyzed, 42 articles were selected according to criteria of topicality, thematic relevance, applicability and academic soundness. The search included keywords such as: open innovation, sustainable entrepreneurship, digital transformation and business competitiveness. The findings are presented through tables and graphs that illustrate the degree of adoption of these practices and their strategic implications.

Keywords: *Competitiveness, organizational management, open innovation, business sustainability, emerging trends, digital transformation.*

INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas la gestión empresarial ha transitado por un proceso de transformación continuo, muchas veces acelerado por factores externos como la globalización, los avances tecnológicos y la creciente presión social por modelos económicos más éticos, sostenibles y transparentes, lo que antes se entendía como administración de recursos o control de procesos hoy ha dado paso a un enfoque mucho más estratégico e integral, donde las organizaciones ya no compiten únicamente por eficiencia, sino por su capacidad de innovar, adaptarse y generar valor compartido en medio de entornos altamente inciertos (Díaz et al., 2022).

A nivel global, los cambios son evidentes. de acuerdo con un informe de la consultora McKinsey en el 2023, el 89 % de los ejecutivos considera que la transformación digital ya no es una opción, sino una prioridad urgente para asegurar la supervivencia empresarial paralelamente el Índice Global de Innovación 2022 señala que más del 70 % de las grandes empresas líderes han adoptado modelos de innovación colaborativa en los cuales el conocimiento externo proveniente de Startups, universidades o centros de investigación es aprovechado como un insumo estratégico. Asimismo, el Global Entrepreneurship Monitor (Rosero et al., 2024), destaca un aumento sostenido de iniciativas emprendedoras con enfoque sostenible, particularmente en regiones donde la presión de los consumidores y las regulaciones ambientales han comenzado a moldear nuevas exigencias de mercado.

En este panorama emergen con fuerza tres conceptos que lejos de ser modas pasajeras están reconfigurando el sentido y la práctica de la gestión, la innovación abierta, el emprendimiento sostenible y la transformación digital (Rodríguez, 2025). La innovación abierta desafía el modelo tradicional de innovación cerrada al proponer un enfoque donde las empresas se conectan con el exterior para acelerar sus procesos de desarrollo, reducir costos y mejorar su competitividad. El emprendimiento sostenible, por su parte, promueve modelos de negocio donde el éxito no se mide sólo por el retorno financiero, sino también por el impacto social y ambiental generado. Finalmente, la transformación digital implica mucho más que la adopción de tecnología, supone una reinención profunda de la

organización desde la cultura interna hasta la experiencia del cliente, pasando por la estructura operativa y la toma de decisiones.

Estos procesos no ocurren en el vacío. En América Latina, el contexto es particular, aunque existen limitaciones estructurales como la baja inversión en investigación y desarrollo, menos del 0,7 % del PIB regional, según datos de (Caballero et al., 2025) o la persistente brecha digital. También se registran avances importantes. Países como: Chile, Colombia y México han impulsado estrategias nacionales de digitalización e innovación, fomentando ecosistemas donde el emprendimiento tecnológico y la sostenibilidad ganan espacio, Ecuador, por ejemplo, ha visto crecer en los últimos años iniciativas agrícolas manufactureras y de servicios que incorporan herramientas digitales para optimizar recursos, reducir desperdicios o mejorar la trazabilidad de procesos.

A nivel local y organizacional, incluso las pequeñas y medianas empresas tradicionalmente más conservadoras han empezado a incorporar estas prácticas. No se trata sólo de implementar un software o lanzar un producto ecológico en muchos casos estos cambios responden a dinámicas internas que surgen de la necesidad de adaptarse, sobrevivir o crecer en mercados cada vez más volátiles. De hecho, estudios regionales indican que las pymes que invierten en innovación colaborativa o que incorporan criterios de sostenibilidad en sus cadenas de valor presentan tasas de crecimiento anual 20% superiores respecto a aquellas que mantienen esquemas tradicionales (Salgado et al., 2024).

Estas tendencias no deben analizarse como elementos aislados. De hecho, cuando se articulan entre sí, por ejemplo, cuando un emprendimiento sostenible se apoya en plataformas digitales o cuando una empresa tradicional abre sus procesos de innovación a actores externos se generan sinergias potentes que fortalecen la capacidad competitiva. Por ello, entender cómo interactúan y se aplican en distintos contextos, resulta clave para construir modelos de gestión más recibientes, coherentes y alineados con las exigencias del entorno actual (Heredia et al., 2023).

Desde esta perspectiva, el presente artículo tiene como objetivo general analizar cómo la innovación abierta, el emprendimiento sostenible y la transformación digital sean consolidado como tendencias emergentes en la gestión empresarial contemporánea explorando sus fundamentos, aplicaciones concretas, beneficios y principales desafíos. Se

realizó una revisión literatura científica, considerando experiencias internacionales como realidades observadas en contextos empresariales.

METODOLOGÍA

El presente artículo de revisión se elaboró a partir de una investigación exhaustiva sobre las tendencias emergentes en gestión empresarial. Se recopiló y analizó un amplio conjunto de fuentes académicas y técnicas relevantes, enfocadas en aspectos clave como la innovación abierta, el emprendimiento sostenible y la transformación digital. Los resultados más significativos de esta revisión permitieron construir un compendio bibliográfico sólido, basado en artículos de alto impacto. Asimismo, se consultaron fuentes primarias y secundarias con alcance tanto nacional como internacional, garantizando una visión amplia y fundamentada del Estado actual y las perspectivas futuras en este campo. Este estudio se desarrolló siguiendo un enfoque cualitativo, donde se realizó una exhaustiva revisión de más de 40 fuentes académicas y técnicas publicadas entre los años 2020 y 2025, entre ellas se incluyeron artículos indexados en reconocidas bases de datos como: Scopus, Web of Science, así como en plataformas especializadas como EBSCO y ScienceDirect. La selección del material se llevó a cabo considerando criterios fundamentales de actualidad, relevancia para el tema abordado y profundidad en el análisis presentado. El proceso de revisión se estructuró en varias etapas, que comprendieron la identificación de los conceptos clave relacionados con cada tendencia, la organización temática de las fuentes según su enfoque, la comparación detallada de modelos y casos empresariales representativos, y un análisis cruzado orientado a identificar tanto los beneficios como las implicaciones prácticas derivadas de estas tendencias. Para facilitar la sistematización y comprensión de los resultados obtenidos se emplearon herramientas como tablas comparativas y gráficos de tendencias elaborados a partir de los datos secundarios recopilados. Estas representaciones permitieron visualizar de manera clara y ordenada la información clave, acortando mayor rigor y profundidad al análisis final.

RESULTADO

Innovación abierta en la competitividad empresarial

La innovación abierta sea consolidada como una estrategia esencial para mejorar la competitividad empresarial en mercados altamente dinámicos y globalizados, según (Maldonado et al., 2019), la innovación abierta amplía las fuentes de conocimiento, permitiendo que las empresas integren de manera efectiva recursos internos y externos para optimizar sus procesos de innovación.

Estudios recientes, incluyendo el metaanálisis del (Senclier & Valderrama, 2024), indican que las empresas que adoptan prácticas de innovación abierta experimentan una reducción promedio del 35 % en el tiempo de comercialización de nuevos productos y servicios. Esta aceleración se traduce en una ventaja competitiva significativa, permitiendo responder con mayor rapidez a las demandas cambiantes del mercado. De igual forma, la optimización de recursos colaborativos contribuye a una disminución del 22 % en costos asociados al desarrollo (Mahecha, 2023; Reyes et al., 2022; Pinzón & Maldonado, 2023). Esto refleja no sólo una mejor gestión financiera, sino también un menor riesgo inherente al proceso innovador, al diversificar las fuentes de conocimiento y aprovechar sinergias externas.

Un aspecto clave identificado es la capacidad de absorción tecnológica definida por (Torres, 2025), la cual potencia la eficacia de la innovación abierta, las organizaciones que desarrollan esta capacidad pueden internalizar y aplicar conocimiento externo de forma más eficiente, favoreciendo la rápida adaptación a cambios tecnológicos y de mercado.

Tabla 1. *Impacto cuantitativo de la innovación abierta en indicadores clave.*

Indicador	Mejora Porcentaje	Fuentes
Reducción de tiempo de comercialización.	35%	(Mahecha, 2023)
Disminución de costos en desarrollo	22%	(Pinzón & Maldonado, 2023)
Incremento de capacidad de absorción tecnológica	Elevado impacto cualitativo	(Reyes et al., 2022)

Nota: *Presenta los efectos cuantitativos de la innovación abierta en reducción de tiempo (35 %), costos (22 %) y mejora en capacidad de absorción tecnológica, con base en estudios recientes.*

Interacción entre fuentes de conocimiento y resultados competitivos en innovación abierta

La evidencia actual demuestra que la innovación abierta no sólo incrementa la eficiencia en los procesos innovadores, sino que también mejora la resiliencia organizacional ante entornos cambiantes, la combinación de colaboración interorganizacional y desarrollo interno de capacidades permite a las empresas no sólo innovar más rápido, sino también con mayor calidad y menor riesgo.

Estas conclusiones subrayan la necesidad de que las empresas adopten estructuras flexibles fomenten una cultura organizacional orientada a la apertura y establezcan alianzas estratégicas sólidas para maximizar los beneficios de la innovación abierta.

Figura 1. Modelo integral de innovación abierta y su efecto en la competitividad Diagrama que ilustra la interacción entre fuentes internas y externas de conocimiento, la capacidad de absorción tecnológica y los resultados en eficiencia y costos de velocidad de innovación

Nota: Ilustra la relación entre fuentes internas y externas de conocimiento, capacidad de absorción y resultados en eficiencia, costos y velocidad de innovación.

Emprendimiento sostenible y su impacto en la competitividad empresarial

El emprendimiento sostenible se fundamenta en el concepto de triple resultado o *triple bottom line*, formulado por (Zambrano, 2023), que integra de manera equilibrada tres dimensiones clave: la económica, la social y la ambiental. Esta visión holística redefine el éxito empresarial, superando la perspectiva tradicional centrada exclusivamente en la rentabilidad financiera para incluir la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental, diversos estudios recientes han evidenciado que las empresas que adoptan prácticas sostenibles obtienen un rendimiento financiero superior a largo plazo. (Tipán et al., 2025)

demonstraron a través de un análisis longitudinal que estas empresas logran no sólo un crecimiento financiero sostenido, sino también una mejora en su reputación corporativa y relaciones estratégicas con los grupos de interés (stakeholders). Esta ventaja competitiva se traduce en una mayor fidelización del cliente, acceso preferencial a mercados y condiciones favorables para la inversión.

En paralelo, la economía circular emerge como una estrategia fundamental dentro del emprendimiento sostenible. Este modelo promueve la reducción de residuos y el reciclaje continuo de materiales para optimizar el uso de recursos. (Álava et al., 2024), destacan ejemplos prácticos como Patagonia que implementa la economía circular en su cadena productiva de textiles, logrando impactos positivos tanto en la sostenibilidad ambiental como en la diferenciación de marca.

Sin embargo, a pesar de estos avances, la medición precisa del impacto sostenible sigue siendo un desafío metodológico importante, señalan que la cuantificación del triple impacto económico, social y ambiental requiere herramientas integrales y estandarizadas que aún no están plenamente desarrolladas. Lo que limita la comparación objetiva entre organizaciones y la evaluación de resultados a nivel cuantitativo.

Tabla 2. Beneficios y desafíos del emprendimiento sostenible

Aspecto	Beneficios clave	Desafíos metodológicos y prácticos	Fuente
Dimensión económica	Rendimiento financiero superior a largo plazo	Dificultad para aislar impacto financiero real	(Cobo et al., 2025)
Dimensión social	Mejora en relaciones con stakeholders y reputación	Medición de impacto social poco estandarizada	(Campo et al., 2023)
Dimensión ambiental	Reducción de residuos y optimización de recursos	Complejidad en la evaluación integral del impacto	(Urbina & Rodríguez, 2023)

Nota: Resume beneficios económicos, sociales y ambientales del emprendimiento sostenible, así como los principales desafíos metodológicos en su medición.

Los resultados muestran que el emprendimiento sostenible al incorporar una visión integral contribuye de manera significativa a la competitividad empresarial, generando valor no solo financiero, sino también social y ambiental. El vínculo entre sostenibilidad y desempeño financiero favorable se consolida en la literatura, sugiriendo que las empresas que integran

estas prácticas están mejor preparadas para enfrentar desafíos regulatorios y de mercado. No obstante, los desafíos asociados a la medición y cuantificación del impacto sostenible constituyen una barrera para su adopción y evaluación sistemática. Esto apunta a la necesidad de desarrollar metodologías robustas y estandarizadas que permitan a las organizaciones reportar resultados claros y comparables.

Emprendimiento sostenible como pilar estratégico

El emprendimiento sostenible ha ganado una presencia significativa en los modelos de gestión empresarial contemporánea consolidándose como una vía efectiva para alcanzar una competitividad responsable y dura. Este enfoque se articula en torno al concepto de triple resultado *triple bottom line*, propuesto por (Collado, 2024).

Entre los años 2014-2023 se han evidenciado que las empresas que adoptan modelos sostenibles tienden a obtener un mejor desempeño financiero en el largo plazo. Gracias a una mayor fidelización de sus grupos de interés relaciones reputacionales más sólidas y una capacidad de anticipación frente a riesgos regulatorios o ambientales. (Idárraga & Vargas, 2024) demostraron que las compañías con prácticas sostenibles consolidadas presentan una rentabilidad ajustada al riesgo superior en comparación con aquellas que operan bajo modelos tradicionales.

Entre las estrategias aplicadas en este marco, la economía circular ha sido destacada como una de las más eficientes para alcanzar sostenibilidad ambiental sin comprometer la viabilidad económica del negocio. Tal es el caso de la empresa Patagonia, reconocida por implementar un modelo basado en el rediseño de productos, reutilización de materiales y reciclaje activo, lo que le ha permitido reducir su huella ecológica mientras mejora su posicionamiento de marca. (Casanova et al., 2024), sostienen que este enfoque no sólo disminuye los residuos, sino que optimiza los recursos materiales y energéticos en cada etapa del ciclo de vida del producto.

No obstante, la medición rigurosa del impacto sostenible sigue siendo un reto metodológico significativo. Como advierten (Cabrera et al., 2023), muchos de los impactos asociados a la sostenibilidad, particularmente los sociales y ambientales presentan dificultades de cuantificación debido a la ausencia de indicadores estandarizados y a la variabilidad

contextual entre industrias y regiones. Esta carencia metodológica limita la posibilidad de comparar resultados entre organizaciones y de evaluar de forma objetiva los beneficios derivados de la sostenibilidad empresarial.

Tabla 3. Dimensiones del emprendimiento sostenible

Dimensión	Beneficios principales	Desafíos identificados	Fuente
Económica	Mayor retorno a largo plazo, atracción de inversión responsable	Dificultad para atribuir causalidad directa	(Hernández & Cortes, 2025)
Social	Mejora en reputación, mayor lealtad de consumidores y empleados	Medición no estandarizada del impacto social	(Freire & Mancheno, 2023)
Ambiental	Reducción de residuos, menor uso de recursos no renovables	Complejidad en trazabilidad y validación de datos	(Garcia, 2024)

Nota: Sintetiza las dimensiones del emprendimiento sostenible, destacando beneficios competitivos y limitaciones en la estandarización de indicadores.

Los hallazgos demuestran que el emprendimiento sostenible no sólo responde a una lógica ética o normativa, sino que constituye un modelo de gestión integral mente competitivo. Las organizaciones que logran integrar eficazmente los tres pilares del triple resultado muestran mayor capacidad de adaptación, mejor reputación y una proyección más sólida en entornos de alta exigencia socioambiental. Sin embargo, el desarrollo de sistemas de evaluación más robustos consistentes y comparables sigue siendo una tarea pendiente para consolidar la sostenibilidad como estándar global de desempeño empresarial.

Transformación digital como estrategia de escalamiento competitivo

La transformación digital se ha consolidado como una de las tendencias más determinantes en la evolución de los modelos empresariales contemporáneos, de acuerdo con (Angulo et al., 2024), este proceso no se limita a la incorporación de herramientas tecnológicas, sino que implica un rediseño estructural de las organizaciones a través de la adopción de tecnologías disruptivas como inteligencia artificial (IA) Big Data, computación en la nube y automatización inteligente. El objetivo es optimizar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia del cliente y potenciar la innovación continua.

Los estudios empíricos de (Mendieta et al., 2025) revela que las organizaciones con alta madurez digital tienen hasta un 50% más de probabilidad de registrar crecimiento acelerado en ingresos, en comparación con aquellas que se encuentran en fases tempranas del proceso de digitalización. Este rendimiento superior está vinculado a una mayor agilidad para responder al cambio, así como a una toma de decisiones basada en datos, lo que mejora la precisión estratégica en todos los niveles.

Asimismo, el grado de transformación digital de una empresa también influye directamente en su capacidad para escalar mercados globales, automatizar procesos rutinarios y personalizar servicios, factores que hoy son determinantes, el sector es como el retail, manufactura, salud logística y servicios financieros. Empresas como Amazon, han logrado desarrollar ventajas competitivas significativas gracias a la automatización de su cadena logística y a la integración de sistemas predictivos de consumo mediante inteligencia artificial.

No obstante, la investigación también identifica brechas estructurales en la adopción tecnológica particularmente pequeñas y medianas empresas (pymes), donde persisten barreras asociadas a los altos costos de implementación, resistencia al cambio organizacional y limitaciones en competencias digitales. (Picado, 2022) advierten que esta desigualdad digital puede profundizar las asimetrías competitivas, limitando el acceso de ciertos segmentos empresariales a los beneficios transformadores de la digitalización.

Tabla 4. Impacto de la transformación digital en indicadores clave de desempeño

Indicador Clave	Variación / Mejora	Fuente
Probabilidad de crecimiento de ingresos	+50% en empresas con alta madurez digital	(Mendieta et al., 2025)
Eficiencia operativa	Mejora sustancial por automatización	(Rolin et al., 2025)
Nivel de adopción en pymes	Bajo, condicionado por brechas estructurales	(Montero et al., 2024)

Nota: Presenta el impacto de la transformación digital en crecimiento de ingresos, eficiencia operativa y nivel de adopción empresarial.

La evidencia demuestra que la transformación digital es más que una tendencia: es una estrategia estructural para el posicionamiento competitivo. Las organizaciones que logran avanzar en su nivel de madurez digital experimentan beneficios tangibles en términos de

escalabilidad, reducción de costos, automatización de procesos y creación de nuevos modelos de negocio. No obstante, la existencia de una brecha digital persistente, especialmente en economías emergentes o en segmentos de baja capacidad tecnológica, pone de manifiesto la necesidad urgente de políticas de inclusión digital, financiamiento especializado y formación de talento en competencias digitales.

Adopción global de tendencias emergentes y desafíos de implementación

Los datos consolidados de informes recientes evidencian una adopción creciente de las tendencias emergentes en gestión empresarial a nivel global, con particular énfasis en sectores estratégicos. Según el reporte global de (Ramírez & González, 2021), la transformación digital ha alcanzado niveles avanzados de implementación en industrias como finanzas, manufactura avanzada y logística, donde la eficiencia operativa, la automatización y la capacidad de análisis predictivo ofrecen ventajas inmediatas.

En contraste la innovación abierta, ha encontrado mayor receptividad en sectores como el tecnológico, farmacéutico y biotecnológico, donde la velocidad de cambio, la necesidad de codesarrollo y la complejidad científica requieren colaboración constante entre actores internos y externos estas industrias han demostrado que los ecosistemas de innovación abierta permiten acelerar los ciclos de I+D, compartir riesgos tecnológicos y diversificar fuentes de conocimiento.

No obstante, el análisis transversal de estas tendencias revela que los principales desafíos no son exclusivamente tecnológicos o financieros, sino culturales y estructurales, tal como lo planteó (Ramírez & González, 2021), la resistencia al cambio y la rigidez de la cultura organizacional siguen siendo los principales factores que limitan la adopción efectiva de estas estrategias especialmente en empresas tradicionales o con estructuras jerárquicas inflexibles.

La falta de liderazgo digital, la escasa preparación en competencias blandas para la innovación y la ausencia de políticas claras de gestión del cambio impiden que muchas organizaciones capitalicen plenamente los beneficios de la digitalización, la sostenibilidad y la apertura colaborativa.

Tabla 5. Niveles de adopción por sector y principales barreras identificadas

Tendencia	Sectores con mayor adopción	Principales desafíos de implementación	Fuente
Transformación digital	Finanzas, manufactura, logística	Brecha digital, falta de liderazgo, resistencia interna	(Hernández & Cortes, 2025)
Innovación abierta	Tecnología, farmacéutica, salud	Cultura cerrada, bajo incentivo a la colaboración	(Mendieta et al., 2025)
Emprendimiento sostenible	Agroindustria, moda, energía	Costos iniciales, métricas poco estandarizadas	(Álava et al., 2024)

Nota: Muestra sectores con mayor adopción de tendencias emergentes y las principales barreras estructurales y culturales identificadas.

La adopción de estas tendencias es significativa, los desafíos subyacentes evidencian que la tecnología por sí sola no garantiza la transformación organizacional. La cultura interna, los modelos de liderazgo y la gestión del cambio son variables determinantes para el éxito o el estancamiento de estas iniciativas. Esto implica que la competitividad futura no dependerá únicamente del acceso a recursos tecnológicos o financieros, sino también de la capacidad de las empresas para reconfigurar sus estructuras, valores y prácticas internas en función de una visión transformadora e inclusiva.

Impacto integrado en la competitividad empresarial

En el contexto actual, caracterizado por la incertidumbre, la disrupción tecnológica y la presión por prácticas responsables, las organizaciones se enfrentan el reto de sostener su ventaja competitivas, sin perder capacidad de adaptación en este escenario, la convergencia de tres enfoques clave, innovación abierta, emprendimiento sostenible y transformación digital se presenta como una estrategia integral para fortalecer la posición de las empresas en entornos dinámicos y exigentes.

Según (Chasipanta et al., 2025), la sinergia entre estos 3 pilares permite desarrollar capacidades dinámicas organizacionales, es decir, la habilidad de detectar, asimilar y responder ágilmente a los cambios del entorno. Este tipo de capacidades no son incrementa la residencia frente a crisis externas, sino que también permiten a las empresas innovar de manera continua explorar nuevos modelos de negocio y crear valor a largo plazo.

Las organizaciones que integran simultáneamente prácticas de sostenibilidad herramientas digitales y modelos colaborativos de innovación han demostrado obtener posicionamientos más sólidos en mercados globales, ya que logran alinear sus objetivos económicos con las expectativas sociales y medioambientales de consumidores reguladores e inversionistas. Así lo evidencia (Garcés et al., 2025) al resaltar que las empresas capaces de generar valor compartido, es decir, valor económico alineado con el progreso social, tienden a consolidarse como líderes sostenibles y atraer capital más estable.

Más recientemente informes de (Pérez et al., 2025) muestran que las compañías que operan bajo una lógica integrada donde los procesos digitales permiten escalar la innovación abierta y donde las prácticas sostenibles se potencian con datos y automatización, presentan mejores indicadores de competitividad, incluyendo mayor crecimiento de ingresos, mejor retención de talento, fidelidad del cliente y mayor residencia ante disrupciones del mercado.

Figura 2. Sinergia entre innovación abierta, sostenibilidad y transformación digital.

Diagrama de Venn, que muestra la intersección conceptual de tres enfoques estratégicos clave, la convergencia de innovación abierta, transformación digital y emprendimiento sostenible genera una ventaja competitiva sostenible, potenciando la capacidad de adaptación, innovación y crecimiento empresarial responsable.

Los datos recopilados y analizados revelan que la integración estratégica de estas tres tendencias emergentes no sólo aporta valor de forma individual, sino que al converger multiplican su efecto positivo sobre la competitividad. Las empresas que operan bajo este enfoque muestran mayor capacidad de evolución continua alineación con las expectativas de sus grupos de interés y proyección internacional sólida.

DISCUSIÓN

La evolución de la gestión empresarial en el siglo XXI está siendo marcada por tres fuerzas transformadoras que lejos de operar de manera aislada actúan como engranajes complementarios de un nuevo paradigma competitivo: la innovación abierta, el emprendimiento sostenible y la transformación digital. Los hallazgos de esta revisión al confrontarse con la literatura especializada y la experiencia empresarial reciente, evidencian que estas tendencias no solo responden a demandas contextuales, sino que representan pilares fundamentales de una estrategia de adaptación y liderazgo frente a la complejidad del entorno actual.

En el caso de la innovación abierta, la evidencia empírica confirma que su aplicación permite a las organizaciones acelerar los ciclos de desarrollo reducir costos y acceder a conocimiento más diverso y actualizado. Esta afirmación encuentra sustento en el trabajo de (Idárraga & Vargas, 2024), quien amplía su teoría original, subrayando que la apertura no es una cuestión meramente técnica, sino cultural y estratégica. Los datos presentados por, desarrollo (Mahecha, 2023; Reyes et al., 2022; Pinzón & Maldonado, 2023) redujeron del 35 % en el tiempo de comercialización y disminución del 22 % en costos de desarrollo refuerzan el valor de la colaboración interorganizacional como mecanismo para innovar con menor riesgo y mayor eficacia. Esta lógica es respaldada por (Freire & Mancheno, 2023), quienes introdujeron el concepto de capacidad de absorción, hoy reconocido como un activo intangible crítico para gestionar eficientemente el conocimiento externo (García et al., 2022). No obstante, debe reconocerse que la innovación abierta solo produce resultados sostenibles cuando va acompañada de una cultura organizacional dispuesta al intercambio, la escucha y el aprendizaje mutuo.

El emprendimiento sostenible, por su parte, pone de relieve que la rentabilidad empresarial ya no puede desligarse de la responsabilidad social y del compromiso ambiental, el concepto de triple resultado propuesto por el (Mendieta et al., 2025) ha madurado significativamente en la práctica organizacional, convirtiéndose en un marco de evaluación de impacto integral. Estudios longitudinales como el de (Angulo et al., 2024) demuestran que las empresas que adoptan principios sostenibles no sólo mejoran su desempeño financiero, sino que también consolidan vínculos de confianza con sus stakeholders. Ejemplos como el de Patagonia descritos por (Pinzón & Maldonado, 2023) ilustran cómo la economía circular puede ser rentable y ética a la vez, sin embargo, como advierte (Rodríguez, 2025) la sostenibilidad sigue enfrentando un reto metodológico importante, medir con precisión su impacto, la ausencia de indicadores universalmente aceptados limita la posibilidad de evaluar y comparar resultados lo que genera brechas de transparencia y lo cual dificulta la estandarización de buenas prácticas.

En el terreno de la transformación digital, la literatura coincide en que se trata de un proceso profundo que implica más que digitalizar operaciones, exige repensar modelos de negocio, liderazgos y culturas organizacionales, (Padilla et al., 2023) se propone un enfoque sistémico que considera la digitalización como un motor de cambio estructural y no sólo tecnológico en línea con (Senclier & Valderrama, 2024), los datos analizados demuestran que las organizaciones con alta madurez digital tienen una ventaja clara en términos de crecimiento de ingresos, escalabilidad y eficiencia, sin embargo, (Rosero et al., 2024) alertan que la brecha digital sigue siendo una realidad especialmente en pymes, donde el acceso a tecnologías avanzadas, la financiación y las habilidades digitales aún son insuficientes. Esta brecha no sólo profundiza las desigualdades competitivas, sino que también plantea preguntas éticas sobre la inclusión digital y el acceso equitativo a la innovación.

El aspecto más revelador de este análisis es la convergencia estratégica entre las tres tendencias, tal como lo plantean (Caballero et al., 2025), la integración de capacidades dinámicas como la adaptación digital, la colaboración abierta y la sostenibilidad permite a las organizaciones no solo sobrevivir a contextos cambiantes, sino liderarlos con propósito. Esta idea se ve reforzada por (Salgado et al., 2024), quienes introducen el concepto de valor

compartido, una visión empresarial donde el éxito económico se alinea con el bienestar social y ambiental. Informes recientes de (Pachas, 2025) aportan datos contundentes las empresas que integran sostenibilidad, digitalización e innovación abierta, presentan mejor desempeño financiero, mayor retención de talento, reputación, fortalecida y resiliencia ante disrupciones.

Pese a estos beneficios, el camino hacia la implementación efectiva sigue enfrentando obstáculos significativos, como lo reportó (Osorio, 2013), la resistencia al cambio sigue siendo una barrera profunda, especialmente en estructuras jerárquicas o culturas, organizacionales cerradas. Esto implica que, para lograr una transformación genuina, las empresas deben ir más allá de adoptar herramientas o discursos y comprometerse con procesos de reconfiguración cultural, formación continua y liderazgo participativo.

CONCLUSIONES

En un entorno empresarial marcado por la incertidumbre, la hiperconectividad y el aumento de expectativas sociales y medioambientales resulta evidente que las organizaciones ya no pueden sostener su competitividad únicamente en la eficiencia operativa tradicional. Este estudio ha permitido constatar que tres tendencias, la innovación abierta, el emprendimiento sostenible y la transformación digital no son modas pasajeras, sino ejes estratégicos con un impacto profundo y duradero sobre la manera en que las empresas crean valor.

La evidencia recopilada muestra que la innovación abierta permite a las organizaciones acelerar procesos optimizar recursos y ampliar su capacidad de respuesta mediante la colaboración con actores externos. Por su parte, el emprendimiento sostenible trasciende el discurso ético para convertirse en una fuente real de diferenciación, reputación y rentabilidad de largo plazo, en tanto la transformación digital viene implementada, redefine estructuras internas y modelos de negocio preparando a las empresas para un crecimiento más ágil y con mayor alcance.

Sin embargo, más allá de los beneficios tangibles, la clave parece estar en la convergencia de estas tres dimensiones, las organizaciones que logren integrar apertura, sostenibilidad y digitalización bajo una visión coherente y articulada, no sólo se adaptarán mejor al cambio,

sino que también generarán impactos positivos en sus comunidades, en el medio ambiente y en las personas que forman parte de sus ecosistemas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álava, D., Balderrama, L., & Garcia, N. (2024). Factores clave de la competitividad que promueven los emprendimientos turísticos sostenibles en la zona norte de la provincia de Manabí. *Revista Amazónica de Ciencias Económicas*, 3(2), e747. <https://doi.org/10.51252/race.v3i2.747>
- Angulo, F., Rodríguez, R., & Bracho, I. (2024). Innovación y resiliencia: estrategias para una gestión sostenible en las Pymes colombianas. *Económicas CUC*, 45(2), e235720. <https://doi.org/10.17981/econcu.org.5720>
- Caballero, M., Estrada, C., & Sánchez, M. de la L. (2025). Gestión de la innovación como estrategia clave para la competitividad organizacional en América Latina. *Revista de Investigación Latinoamericana En Competitividad Organizacional*, 7(26), 54–62. <https://doi.org/10.51896/rilco.v7i26.855>
- Cabrera, D., Analuisa, K., & Calvache, C. (2023). La transformación digital en la gestión de emprendimientos e innovación y su impacto de confiabilidad a los consumidores en la provincia de Tungurahua. *Espí-ritu Emprendedor TES*, 7(2), 16–35. <https://doi.org/10.33970/eetes.v7.n2.2023.336>
- Campo, Y., Balón, H., Lema, V., Almeida, M., & Tapia, O. (2023). Educación transformadora en Ecuador: Planificación por competencias en emprendimiento y gestión. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(6), 223–238. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i6.1435>
- Casanova, C., Díaz, J., Carrillo, C., Cueva, M., & Herrera, M. (2024). Integrando IA en los Nuevos Paradigmas de las Ciencias Económicas y Gestión Empresarial. In *Integrando IA en los Nuevos Paradigmas de las Ciencias Económicas y Gestión Empresarial* (Issue July). <https://doi.org/10.55813/egaea.l78>
- Chasipanta, A., Aimacaña, B., & Ramírez, S. (2025). Transformación digital e innovación administrativa: claves para la competitividad de las pymes en la era de la inteligencia artificial. *MQR Investigar*, 9(3), e804. <https://doi.org/10.56048/mqr20225.9.3.2025.e804>
- Cobo, E., Vera, N., Vera, M., & Vera, N. (2025). Factores clave de competitividad para el éxito del sector empresarial del Ecuador. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(3), 3189–3204. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.17936
- Collado, E. (2024). Emprendimiento y Responsabilidad Social en la Educación como Clave para Desarrollo Sostenible. *Revista Docentes 2.0*, 17(2), 390–403. <https://doi.org/10.37843/rted.v17i2.585>
- Díaz, G. P., González, I., & Amado, M. (2022). Emprendimiento en Colombia, tendencias y perspectivas. Una aproximación desde el contador público. *Revista Innova ITFIP*, 10(1), 97–120. <https://doi.org/10.54198/innova10.07>
- Freire, R., & Mancheno, M. (2023). Innovación y Competitividad Empresarial Mercado Muebles Huambaló. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 8036–8068. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7549

- Garcés, A., Varelle, S., Sánchez, E., & Bautista, D. (2025). El impacto de la innovación abierta en el desarrollo de colecciones en denim: una estrategia para mejorar la diferenciación y la competitividad de las Pymes de Tungurahua en el mercado ecuatoriano. *Prosperus*, 2(3), 249–277. <https://doi.org/10.63535/c9rnqg11>
- García, C., Espinoza, L., & Mero, M. (2022). Incidencia del marketing digital como herramienta de innovación empresarial en el metaverso. *JOURNAL BUSINESS SCIENCE*, 3(2), 9–20. <https://doi.org/10.56124/jbs.v3i2.0002>
- García, N. (2024). Emprendimiento en Turismo: un análisis bibliométrico sobre componentes y tendencias en modelos de negocio. *Turismo y Patrimonio*, 0(23), 61–81. <https://doi.org/10.24265/turpatrim.2024.n23.04>
- Heredía, J., Aguilar, P., & Leyva, A. (2023). Innovación Como Medida De Competitividad Para Generar Ventaja Competitiva En Las Pequeñas Y Medianas Empresas (Pymes). *Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales*, 39, 1–13. <https://doi.org/10.46589/rdiasf.vi39.551>
- Hernández, O., & Cortes, M. (2025). Gestión sostenible, globalización y cultura empresarial en tiempos de crisis; ¿innovar o perecer? *European Public & Social Innovation Review*, 11, 1–15. <https://doi.org/10.31637/epsir-2026-1634>
- Idárraga, S., & Vargas, V. (2024). Informe de vigilancia competitiva y análisis temático de tendencias como apoyo de la propuesta de creación de un programa de Maestría en Paisaje y Gestión del Hábitat en la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. In *Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA, Universidad Santo Tomás* (Issue December). <https://doi.org/10.15332/li.ivt.2024.00007>
- Mahecha, N. (2023). Estándares de los sistemas de gestión de innovación, una respuesta a la competitividad empresarial. *SIGNOS - Investigación En Sistemas de Gestión*, 15(1), 12–22. <https://doi.org/10.15332/24631140.8264>
- Maldonado, G., Pinzón, S., Alvarado, A., & Vivanco, S. (2019). Open innovation effects in eco-innovation and firm performance in manufacturing firms. *Revista Venezolana de Gerencia*, 24(2), 167–187. <https://doi.org/10.37960/REVISTA.V24I2.31487>
- Mendieta, L., Garzón, G., Enríquez, R., & Martínez, M. (2025). Evolución e innovación digital en la educación superior como impulso para el fortalecimiento institucional: aplicación de inteligencia artificial en la gestión académica y administrativa para una toma de decisiones más eficiente y sostenible. *Reincisol.*, 4(7), 2469–2492. [https://doi.org/10.59282/reincisol.V4\(7\)2469-2492](https://doi.org/10.59282/reincisol.V4(7)2469-2492)
- Millones, G. (2025). La innovación y creatividad como eje de la gestión empresarial en el siglo XXI. In *Gestión Efectiva. Enfoques Diversos y Retos de la Administración en el Siglo XXI (Volumen II)* (Issue June, pp. 69–79). Religación Press. <https://doi.org/10.46652/religacionpress.293.c513>
- Montero, M., Sánchez, A., & Vásquez, K. (2024). Crecimiento Económico Sostenible a través de la Biotecnología en la Agroindustria: Un Análisis de la Gestión Empresarial. *Insta Magazine*, 7(1), 6–12. <https://doi.org/10.63074/26973308.v7i1.57>
- Osorio, J. (2013). Aproximación a La Gestión Ambiental Empresarial Apoyada En Redes De Emprendimiento. *Ambiente y Sostenibilidad*, 1(1), 48. <https://doi.org/10.25100/ays.v1i1.4338>
- Pachas, J. (2025). Innovación tecnológica y competitividad: claves para el crecimiento

- empresarial en microempresas Huancayo 2024. *E-Revista Multidisciplinaria Del Saber*, 1–9. <https://doi.org/10.61286/e-rms.v3i.172>
- Padilla, M., Mejía, C., & Quispe, A. (2023). La Competitividad como Herramienta de Gestión Empresarial de las MIPYMES Comerciales de la ciudad de Ambato. *Ciencia Digital*, 9(2), 138–160. <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v9i2.381>
- Pérez, F., Morales, D., & Pérez, M. (2025). Cartografía Científica de la Competitividad Organizacional: Un Análisis Bibliométrico de Tendencias Globales y Enfoques Emergentes. *MQRInvestigar*, 9(2), e721. <https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.2.2025.e721>
- Picado, A. (2022). Emprendimientos e innovación, una oportunidad hacia la competitividad de las Mipymes. *Revista Multi-Ensayos*, 8(15), 62–71. <https://doi.org/10.5377/multiensayos.v8i15.13193>
- Pinzón, S., & Maldonado, G. (2023). Los Efectos de la Innovación Abierta en la Eco-innovación y el Rendimiento Empresarial en las Empresas Manufactureras de México. *Scientia et PRAXIS*, 3(06), 1–19. <https://doi.org/10.55965/setp.3.06.a1>
- Ramirez, M., & González, J. (2021). Arquitectura de horizontes en emprendimiento social. *Texto Livre: Linguagem e Tecnologia*, 15(December 2021), e25716. <https://doi.org/10.35699/1983-3652.2022.25716>
- Reyes, O., López, R., & Guizar, A. (2022). Innovación empresarial y competitividad en los recintos fiscalizados del puerto de Manzanillo, Colima, México. *Estudios Empresariales En México: Casos Locales y Regionales*, September, 128–140.
- Rodríguez, A. (2025). Transformación Digital y Desarrollo Organizacional en Educación Superior: Aplicación de Inteligencia Artificial en la Gestión Académica y Administrativa. *Reincisol.*, 4(7), 3351–3374. [https://doi.org/10.59282/reincisol.v4\(7\)3351-3374](https://doi.org/10.59282/reincisol.v4(7)3351-3374)
- Rolin, C., Campos, Y., & Díaz, C. (2025). Open innovation in management and organizational innovation: A literature review and bibliometric analysis. *Aibi, Revista de Investigacion Administracion e Ingenierias*, 13(2), 1–12. <https://doi.org/10.15649/2346030X.4591>
- Rosero, P., Arteaga, A., Alvear, Y., Arciniegas, D., Arteaga, A., Benavides, K., Cerón, A., & Córdoba, J. (2024). Casos aplicados: Gestión y competitividad empresarial. In *Casos aplicados: Gestión y competitividad empresarial*. Editorial UNIMAR. <https://doi.org/10.31948/editorialunimar.255>
- Salgado, J. A., Terán, A., & González, V. (2024). Digital transformation in management and accounting sciences: Research trends in Scopus. *Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.47909/ijsmc.884>
- Senclier, M., & Valderrama, D. (2024). Gestión estratégica del recurso humano. *Revista Colón Ciencias, Tecnología y Negocios*, 11(2), 63–83. <https://doi.org/10.48204/j.colonciencias.v11n2.a5441>
- Tipán, N., Tobar, D., Martínez, A., Quishpe, G., & Torres, V. (2025). Modelos de emprendimiento educativo sostenible: innovación en la gestión institucional para el desarrollo de competencias emprendedoras en entornos académicos. *ASCE*, 4(3), 1714–1737. <https://doi.org/10.70577/ASCE/1714.1737/2025>
- Torres, E. (2025). Estrategias financieras para maximizar la rentabilidad en concesionarios

- de vehículos. *Revista Multidisciplinar de Estudios Generales*, 4(1), 52–59.
<https://doi.org/10.70577/reg.v4i1.74>
- Urbina, C., & Rodríguez, L. (2023). Emprendimiento e Innovación Educativa: Modelos de Negocios Circulares Sostenibles en Educación. *Revista Científica*, 8(28), 214–229.
<https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2023.8.28.11.214-229>
- Zambrano, K. N. (2023). La transformación digital como ventaja competitiva en la gestión estratégica de las MIPYMES. *Revista Pulso Científico*, 1(3), 1–15.
<https://doi.org/10.70577/rps.v1i3.11>